

收藏杂谈系列（4）——红山阴线内“非”字纹探讨（二）（修订2.0）

原创 泛红山玉 泛红山玉研究 2021年12月12日 15:40

上一篇谈了红山“非”字纹的一种“**非常规**”情况——古人**有意**在阴线底部加工出来的“细横纹”。这一现象引起了各位老师的兴趣和探讨。近来仔细观察了“馆藏”红山玉器，发现很多玉器上都可以看到“非”字纹。所以，现在再谈谈常见的“一般”情况下的红山“非”字纹。上文中介绍过：在红山玉器中，有一种阴线或阴槽或打凹处，底部有很多径向的细纹。业内起了个很形象的专用词：“非”字纹。

在下面的照片都能看到这样的“非”字纹。有的清晰点，有的模糊点（放大看好一些）。有兴趣的朋友可以直接到博物馆，仔细观察，一定有收获。为了避免藏品真假争议，下面的这些都是网上馆藏品照片。实际上，馆藏和民间的都是人类文化的瑰宝。我们是要客观，科学，平等地对待藏品。博物馆的很多珍品也都是来自民间私人收藏。

泛红山玉研究

这些图给我们传递了哪些信息？我们用科学的方法推导一下，一定会揭开古人加工之谜。鉴定需要有科学依据，而不是拼眼力拼经验。有了科学依据，专家学者、古玩商、平头百姓都站在一个平台上进行沟通了。

这些馆藏图，提供了确切无误的实物证据。通过观察这些痕迹，我们可以看出来：阴线内的“非”字纹，相对阴线是径向加工时留下的痕迹，并经过了轴向打磨。另外，通过观察这些“非”字纹所在的部位，就可以认识

到：**这里的“非”字纹没有一个是破料打孔所留下的痕迹！！**我们画个示意图，复原一下当时加工的情况（图一）。

那么问题来了：**为啥不用坨轮直接加工阴线（图二）？**

我们都知道：坨轮（姑且叫做坨轮吧，实际上它不是明清时期的坨轮。以后会讲到）的线速度比坨辊高很多很多，所以其加工效率也是坨辊的数倍或数十倍。并且，坨轮的制作比坨辊简单很多，磨损损耗也比坨辊小多了。但，古人却是先用坨辊粗加工，再轴向细加工（注意我只说了轴

向，没有说是坨轮)。这说明当时坨辊加工是最先进的，没有之一，也是效率最高的，是不二的选择——也就是说：当时坨轮一定是不好使，所以在这里弃而不用!!! 这点对红山玉的鉴定非常非常重要!!!

后续还有很多疑问：如：当时使用解玉砂吗？坨辊是如何制作的？有加工机械吗？后面让我们一起破解这些困惑，提高我们鉴定古玉的基本知识。

另外：正好又有一张非常清晰的古人有意加工的“非”字纹实物图。和上一篇的图很类似。补发在这里（为方便大家对比，四张图放在一起）。

红山玉研究

泛红山玉研究

牛河梁第二地点一号冢 17 号墓出土
现藏辽宁省文物考古研究所

泛红山玉研究

一图辨真伪——晶体的自然侵蚀

关注“泛红山玉研究”公众号
——掌握更多科学鉴定方法

上一篇

下一篇

收藏杂谈系列（5）——红山阴线内“非”字纹探讨（三）（2.0）

收藏杂谈系列（1）——红山阴线内“非”字纹探讨(修订2.0)